

ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ АЛЛЕРГЕНОВ В РАЗВИТИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА

А.К.Рузикулов¹, Ф.Х.Ирсалиева²Термезский филиал Ташкентской медицинской академии, Термез
Ташкентская медицинская академия

За последние 40 лет произошли заметные изменения в образе жизни и окружающей среде во многих странах. Для человека, склонного к развитию аллергии, различные факторы окружающей среды могут стать причиной развития заболевания - домашняя пыль, шерсть домашних животных, лекарственные средства, продукты питания, бытовая химия и т.д. Сложность лечения этих заболеваний заключается в том, что моноаллергия встречается очень редко, у человека с аллергической реакцией на один аллерген может быть аллергия и на другие аллергенные агенты.

Цель исследования. Значение аллергенов у пациентов с бронхиальной астмой и аллергическим ринитом.

Материалы и методы. Материалом для исследования послужила выборка из 101 пациента с аллергическим ринитом и бронхиальной астмой, наблюдавшихся в амбулаторной поликлинике Сурхандарьинского областного многопрофильного медицинского центра. Из них 37 пациентов страдали аллергическим ринитом, 64 - бронхиальной астмой, а у 10 наблюдалось сочетание аллергического ринита и бронхиальной астмы.

Результаты исследования. Результаты проведенного исследования показали, что у 101 пациента с аллергическим ринитом при уровне IgE в пределах физиологической нормы ($131,0 \pm 2,12$ МЕ/мл) наблюдались средние показатели аллергенов смеси луговых трав, сорняков и домашней пыли; при умеренном повышении уровня IgE ($407,02 \pm 4,72$ МЕ/мл) показатели аллергенов также имели умеренные значения; при высоком уровне IgE ($1598,3 \pm 8,92$ МЕ/мл) отмечалось высокое содержание аллергенов смеси луговых трав, среднее содержание аллергенов смеси сорняков и домашней пыли. При умеренном повышении уровня IgE ($407,02 \pm 4,72$ МЕ/мл), показатель аллергенов также имел умеренное значение; При бронхиальной астме, когда уровень IgE находился в пределах физиологической нормы ($136,4 \pm 2,61$ МЕ/мл), содержание аллергенов смеси луговых трав и сорняков было умеренным, а уровень аллергенов домашней пыли - высоким. При умеренном повышении уровня IgE ($444,4 \pm 6,72$ МЕ/мл) показатели аллергенов также имели умеренный уровень, как и при аллергическом рините. При тяжелом, высоком уровне IgE ($1725,6 \pm 8,23$ МЕ/мл) содержание аллергенов смеси луговых трав было умеренным, а аллергенов смеси сорняков и домашней пыли - высоким.

Заключение. Исходя из проведенного анализа, следует отметить, что при аллергическом рините и бронхиальной астме существует прямая связь между IgE и антигенами: по мере увеличения количества антигенов в крови увеличивается и количество IgE, при этом снижение уровня IgE соответствует периоду ремиссии заболевания. При аллергическом рините и бронхиальной астме наблюдается значительное повышение антигенов к аллергенам смеси сорных трав, луговых трав и домашней пыли, которые в основном проявляются в средней и высокой степени. Показатель антигенов к домашней пыли особенно высок, что объясняется более частым контактом организма человека с домашней пылью. Данный анализ указывает на необходимость усиления профилактики в отношении изученных аллергенов, поддержания чистоты в доме, частого проветривания помещений. Такой подход позволяет уменьшить частоту обострений заболевания, продлить период ремиссии и предотвратить осложнения.